

MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA VOKAL TA'LIMNI TAKOMILLASHTIRISH

Sobirova Nasiba Aliyor qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti tayanch doktorati

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19182023>

Annotatsiya: Mazkur tezisda milliy qadriyatlar asosida vokal ta'limni takomillashtirish masalalari nazariy va amaliy jihatdan yoritiladi. Bo'lajak musiqa o'qituvchilari va ijrochilarda milliy musiqiy tafakkur, estetik did va ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari asoslab beriladi. Tezisda innovatsion yondashuvlar, zamonaviy metod va texnologiyalarni milliy an'analar bilan uyg'unlashtirish orqali vokal ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, vokal ta'lim, maqom san'ati, xalq qo'shiqlari, an'anaviy ijrochilik, musiqiy tafakkur, estetik tarbiya, madaniy meros.

Kirish.

Globalashuv jarayonlari jadallashib borayotgan bugungi davrda milliy madaniyat va san'atni asrab-avaylash, uni zamonaviy ta'lim tizimi bilan uyg'unlashtirish dolzarb pedagogik muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, musiqa san'ati, xususan vokal ijrochilik sohasida milliy qadriyatlarning o'rni beqiyosdir. Chunki vokal san'ati nafaqat estetik zavq bag'ishlovchi ijodiy faoliyat turi, balki u xalqning ruhiyati, tarixiy xotirasi va ma'naviy olamini ifodalovchi muhim madaniy fenomen hisoblanadi. Shu bois vokal ta'lim jarayonida milliy an'analar, qadriyatlar va musiqiy merosni chuqur singdirish zaruriyati tobora ortib bormoqda.

Milliy qadriyatlarga asoslangan vokal ta'lim – bu faqatgina qo'shiq kuylash texnikasini o'rgatish emas, balki o'quvchilarda milliy musiqiy tafakkur, badiiy did va estetik dunyoqarashni shakllantirishga xizmat qiluvchi kompleks pedagogik jarayondir. O'zbek xalqining boy musiqa merosi – maqom san'ati, xalq qo'shiqlari, lapar va yalla kabi janrlar vokal ta'limning mazmunini boyituvchi asosiy manbalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Ushbu meros orqali yosh avlod nafaqat ijrochilik mahoratini egallaydi, balki milliy o'zligini anglaydi, ajdodlar yaratgan badiiy qadriyatlarni his etadi va ularni davom ettirishga intiladi.

Zamonaviy vokal ta'lim tizimida esa ko'pincha texnik yondashuvlar ustuvor bo'lib, milliylik elementi yetarli darajada aks etmayotgani kuzatiladi. Bu esa o'quvchilarning ijrochilik faoliyatida mazmun va ruhiy chuqurlikning yetishmasligiga olib kelishi mumkin. Shu jihatdan milliy qadriyatlarni vokal ta'limga integratsiya qilish, an'anaviy va innovatsion metodlarni uyg'unlashtirish orqali ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish zarurati tug'iladi.

Mazkur tezis aynan shu ehtiyojdan kelib chiqib, milliy qadriyatlar asosida vokal ta'limni takomillashtirishning nazariy va amaliy asoslarini yoritishga qaratilgan. Unda vokal ta'lim jarayonida milliy musiqa merosidan samarali foydalanish, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish hamda ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq holda tarbiyalash masalalari muhim ilmiy-pedagogik muammo sifatida talqin etiladi.

Milliy qadriyatlar asosida vokal ta'limni takomillashtirish masalasi, avvalo, vokal san'atining mazmun-mohiyatini milliy madaniy meros bilan uzviy bog'liq holda talqin etishni talab etadi. Chunki vokal ta'lim jarayoni faqat ovoz imkoniyatlarini rivojlantirish, nafasni boshqarish, diapazonni kengaytirish yoki ijro texnikasini shakllantirish bilangina cheklanmaydi. U, ayni paytda, talabaning badiiy tafakkuri, estetik didi, milliy o'zligini anglash tuyg'usi va ma'naviy dunyoqarashini rivojlantiruvchi murakkab pedagogik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, milliy qadriyatlar vokal ta'lim mazmunini boyituvchi, uning tarbiyaviy,

estetik va madaniy imkoniyatlarini kengaytiruvchi asosiy manba hisoblanadi. Vokal ta'limda milliy qadriyatlar deganda xalqning ko'p asrlik musiqiy merosi, an'anaviy ijrochilik usullari, milliy ohang tafakkuri, badiiy obraz yaratish madaniyati, so'z va kuy uyg'unligiga oid qarashlari, ustozshogird an'analari hamda milliy estetik mezonlar tushuniladi. O'zbek musiqa madaniyatida bu qadriyatlar, eng avvalo, xalq qo'shiqlari, maqom yo'llari, lapar, yalla, terma, alla, marosim qo'shiqlari va bastakorlik ijodi namunalari orqali namoyon bo'ladi. Mazkur janrlar vokal ta'limning mazmuniy asoslarini boyitib, bo'lajak ijrochida milliy intonatsion sezgi, uslubiy farqlash qobiliyati va mazmunni his etib kuylash ko'nikmasini shakllantiradi.

Milliy qadriyatlar asosida takomillashtirilgan vokal ta'limning muhim jihatlaridan biri repertuar tanlovi bilan bog'liqdir. Repertuar vokal tayyorgarlikning markaziy vositasi bo'lib, u ijrochining nafaqat texnik, balki badiiy va ma'naviy kamolotiga ham ta'sir ko'rsatadi. Agar ta'lim jarayonida milliy ruh, xalqona ohang, ma'naviy poklik va estetik nafislikni o'zida mujassam etgan asarlar tanlansa, bu talabada milliy musiqaga nisbatan qiziqish, hurmat va mas'uliyat hissini kuchaytiradi. Ayniqsa, o'zbek xalq qo'shiqlari va maqom namunalarning vokal darslarga kiritilishi talaffuz aniqligi, ohangni nozik his qilish, kuy mazmunini ichki kechinma bilan ifodalash kabi jihatlarni rivojlantirishda katta pedagogik ahamiyatga ega.

Vokal ta'limni milliy qadriyatlar asosida takomillashtirishda ijro uslubi ham alohida o'rin tutadi. Har bir xalqning vokal madaniyati uning tarixiy taraqqiyoti, til xususiyati, urf-odatlar va estetik qarashlari bilan chambarchas bog'liq. O'zbek an'anaviy vokal ijrochiligida ovozning tabiiyligi, kuy ohangining ravonligi, so'z ma'nosiga chuqur kirib borish, emotsional ifodaning samimiyligi va ichki ruhiy holatning musiqiy obrazga aylantirilishi ustuvor sanaladi. Shu sababli vokal ta'limda milliy ijrochilik mezonlarini o'rgatish o'quvchilarning ovozdan foydalanish madaniyatini shakllantirish bilan birga, ularni milliy uslubda fikrlashga ham o'rgatadi. Bu jarayonda ustozshogird an'anasi ham muhim metodik omil sifatida ko'zga tashlanadi. An'anaviy musiqa ta'limida ustoz nafaqat bilim va mahorat beruvchi shaxs, balki ma'naviy tarbiyachi, estetik mezonlarni singdiruvchi, ijrochilik odobini shakllantiruvchi murabbiy hisoblanadi. Zamonaviy vokal ta'limda ham mazkur an'anani pedagogik jihatdan boyitilgan shaklda qo'llash katta samara beradi. Chunki talaba ijro etayotgan asarning faqat notasi va matnini emas, balki uning ichki ma'nosi, ruhiy holati, uslubiy nozikliklari va badiiy qiymatini ustoz rahbarligida chuqurroq anglaydi. Natijada vokal mashg'ulotlari shunchaki texnik tayyorgarlik emas, balki ma'naviy-estetik kamolot maydoniga aylanadi.

Milliy qadriyatlar asosida vokal ta'limni takomillashtirishda pedagogik texnologiyalarni ham maqsadga muvofiq qo'llash zarur. Bugungi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar, muammoli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, loyiha asosida o'qitish, audiovizual vositalar va raqamli resurslardan foydalanish keng imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq bu vositalar milliy mazmun bilan uyg'unlashtirilgandagina samarali natija beradi. Masalan, talabalarga xalq qo'shiqlarining turli ijro variantlarini tinglatish, maqom namunalari asosida qiyosiy tahlil o'tkazish, milliy va zamonaviy vokal talqinlari o'rtasidagi farqlarni aniqlash, matn va kuy munosabatini tahlil qildirish kabi topshiriqlar ularning mustaqil musiqiy tafakkurini rivojlantiradi. Shuningdek, tarixiy ijro maktablari, mashhur xonandalar uslubi va milliy vokal an'analarni multimedia vositalari asosida o'rganish ham ta'lim samaradorligini oshiradi.

Milliy qadriyatlar asosida vokal ta'limni takomillashtirishning yana bir muhim yo'nalishi talabalarda estetik va ma'naviy immunitetni shakllantirish bilan bog'liq. Hozirgi globallashtirish sharoitida ommaviy madaniyat ta'siri kuchayib borayotgan bir paytda yoshlarning musiqiy didini

to'g'ri yo'naltirish nihoyatda muhimdir. Vokal ta'lim milliy estetik mezonlar asosida tashkil etilsa, talabalar musiqani faqat ko'ngilochar vosita sifatida emas, balki ruhiy-axloqiy kamolotga xizmat qiluvchi san'at turi sifatida qabul qila boshlaydi. Bu esa ularning musiqiy tanlovida, ijro madaniyatida va kelajakdagi pedagogik faoliyatida barqaror estetik pozitsiyani yuzaga keltiradi.

Mazkur yo'nalishda badiiy matn bilan ishlash masalasi ham alohida ahamiyatga ega. Vokal asarda so'z va kuy bir butun badiiy tizimni tashkil etadi. Shu sababli o'quvchi yoki talaba kuylayotgan asarning she'riy mazmunini, g'oyaviy yo'nalishini, hissiy bo'yoqlarini va ifoda imkoniyatlarini anglab yetishi zarur. Ayniqsa, Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab, Ogahiy, Muqimiy, Furqat kabi mumtoz va ma'rifiy adabiyot vakillari she'rlari bilan bog'liq vokal namunalarni o'rganish milliy badiiy tafakkurni shakllantirishda katta imkoniyat yaratadi. Bunday yondashuv talabaning nafaqat vokal mahoratini, balki so'z sezgirligi, badiiy talqin madaniyati va umumiy ma'naviy saviyasini ham oshiradi.

Shuningdek, milliy qadriyatlar asosida vokal ta'limni takomillashtirishda hududiy ijro an'analaridan foydalanish ham muhimdir. O'zbek xalq musiqa madaniyati turli vohalar va maktablar kesimida rang-barang ko'rinishga ega. Xorazm, Buxoro-Samarqand, Farg'ona-Toshkent, Surxondaryo-Qashqadaryo kabi hududlarning vokal uslublari o'zining ohangdorligi, ijro xarakteri, matn talqini va emotsional ifoda mezonlari bilan bir-biridan farqlanadi. Ushbu xususiyatlarni o'quv jarayoniga kiritish talabalarda milliy musiqiy tafakkurning ko'lamini kengaytiradi, vokal asarlarni uslubiy jihatdan to'g'ri talqin qilishga o'rgatadi va musiqiy merosga ilmiy-estetik yondashuvni shakllantiradi.

Milliy qadriyatlarga tayangan vokal ta'limda tarbiyaviy maqsadlar ham bosh mezonlardan biri bo'lishi lozim. Chunki kuy va qo'shiq orqali yoshlarda vatanga muhabbat, milliy g'urur, ajdodlar merosiga hurmat, insoniy fazilatlar va go'zallikni qadrlash tuyg'ulari tarbiyalanadi. Shu ma'noda vokal darslari tarbiyaviy yo'nalishdan xoli bo'lmasligi kerak. Har bir kuylanayotgan asar o'zining badiiy-estetik qiymati, tarbiyaviy mazmuni va ma'naviy yukiga ko'ra tanlanishi zarur. Bu esa vokal ta'limni shaxs kamolotiga xizmat qiluvchi yaxlit tizim sifatida shakllantirish imkonini beradi. Bugungi kunda vokal ta'limni takomillashtirish faqat yangi metodlarni joriy etish emas, balki mazmunan boyitish, milliy asoslarini mustahkamlash va ta'limning ruhiy-ma'naviy yo'nalishini kuchaytirishni ham taqozo etadi. Shu jihatdan milliy qadriyatlar vokal ta'limning ichki mohiyatini belgilovchi strategik omil sifatida namoyon bo'ladi. Ular yordamida ta'lim jarayoni milliy madaniyat, estetik tafakkur va zamonaviy pedagogik innovatsiyalar uyg'unligida tashkil etiladi. Natijada nafaqat kuchli vokal tayyorgarlikka ega, balki milliy ruhni his eta oladigan, badiiy tafakkuri rivojlangan, estetik didi yuksak va ma'naviy barkamol ijrochi hamda pedagog shaxsini shakllantirish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, milliy qadriyatlar asosida vokal ta'limni takomillashtirish bugungi ta'lim tizimining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Vokal san'ati orqali yosh avlodga milliy musiqa merosini yetkazish, ularni badiiy-estetik ruhda tarbiyalash hamda musiqiy tafakkurini rivojlantirish imkoniyati kengdir. Shu bois vokal ta'lim mazmunini boyitishda xalq qo'shiqlari, maqom namunalari va an'anaviy ijrochilik uslublari samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni milliy mazmun bilan integratsiya qilish vokal ta'limni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu jarayonda interfaol metodlar, raqamli resurslar va kompetensiyaviy yondashuv milliy musiqiy meros bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilganda yanada yuqori natijalar beradi.

Umuman olganda, milliy qadriyatlar asosida tashkil etilgan vokal ta'lim nafaqat professional ijrochilarni tayyorlashga, balki milliy o'zligini anglagan, ma'naviy barkamol va estetik didi yuksak shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlarni kengaytirish, metodik tavsiyalarni takomillashtirish va ta'lim amaliyotiga joriy etish muhim ilmiy-pedagogik vazifa sifatida dolzarb bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдуллаев Р. М. Музыкальное образование в Узбекистане. – Ташкент: Фан, 2018. – 256 с.
2. Ganieva L. O'zbek xalq musiqasi tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 312 b.
3. Karamatov F. O'zbek musiqasi merosi. – Toshkent: Fan, 2017. – 280 b.
4. Nazirov Q. Vokal san'ati asoslari. – Toshkent: Musiqa, 2020. – 224 b.
5. Swanwick K. Teaching Music Musically. – London: Routledge, 1999. – 184 p.
6. To'xtasinov S. O'zbek an'anaviy qo'shiqchiligi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – 198 b.